

УДК 621.31(575.3)
**ТАВСИЯХО ДАР БОРАИ ИНТИХОБ КАРДАНИ ТАҶҶИЗОТ БАРОИ
СИСТЕМАҶОИ АЛТЕРНАТИВИИ ЭЛЕКТРИИ АВТОНОМИИ КОМБИНАТИ
(ГИБРИДИ)**

ҚУВВАТОВ ФАРУХ НАЗРИАЛОЕВИЧ

Ассистент
Донишкадаи Энергетикии Тоҷикистон

ОДИНАЕВ НЕҚАДАМ ХУШҚАДАМОВИЧ

н.и.т, саромӯзгори кафедраи “Автоматонии ҳаракатоварҳои барқӣ”-ӣ Донишкадаи
Энергетикии Тоҷикистон

РАШИДОВ АКРАМ РАҶАБОВИЧ

н.и.т, саромӯзгори кафедраи “Автоматонии ҳаракатоварҳои барқӣ”-ӣ Донишкадаи
энергетикии Тоҷикистон

ҚАЛАНДАРОВ ФАРРУХ ҲАЗРАТҚУЛОВИЧ

Ассистент
Донишкадаи Энергетикии Тоҷикистон

Аннотасия. Якҷоя кардани навъҳои гуногуни манбаъҳои барқароршавандаи энергия хеле самаранок аст, аммо чунин системаҳо аз ҷиҳати техникӣ мураккаб буда, ҷузъҳои зиёди гуногунро дар бар мегиранд, ки интихобро барои ғайримутахассисон душвор мегардонад. Ҳадафи ин мақола содда кардани ин раванди интихоб аст. Меъёрҳои арзёбии самаранокии чунин системаҳо нишон дода шудаанд. Хусусиятҳои муқоисавии турбинаҳои бодӣ, панелҳои офтобӣ, батареяҳо, инвертерҳо ва контроллерҳо дар баробари афзалиятҳо ва нуқсонҳои ҳар як вариант пешниҳод карда мешаванд. Тавсияҳо оид ба истифодаи системаи шамол-офтоб низ оварда шудаанд.

Калидвожаҳо: автономия, энергия, турбинаи шамол, панели офтобӣ, инвертер, контроллер, батарея, нерӯ, таъминоти барқ, системаҳои омехта (гибридӣ).

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ
(ГИБРИДНЫХ) СИСТЕМ АВТОНОМНОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

Ф.Н. КУВВАТОВ, Н.Х. ОДИНАЕВ, А.Р.РАШИДОВ., Ф.Х. КАЛАНДАРОВ

Институт энергетики Таджикистана

Аннотация. Комбинирование различных типов возобновляемых источников энергии весьма эффективно, но такие системы технически сложны имеют много различных элементов, выбор которых для неспециалиста весьма проблематичен, на упрощения этого выбор и нацелена следующая статья. Указаны критерии оценки эффективности таких систем. Приведены сравнительные характеристики ветрогенераторов, солнечных батарей, аккумуляторных батарей, инверторов, контроллеров, положительные и отрицательные стороны каждого из возможных вариантов. Даны рекомендации по использованию ветро-солнечной системы.

Ключевые слова: автономность, энергия, ветрогенератор, солнечная батарея, инвертер, контроллер, аккумуляторная батарея, мощность, электроснабжение, комбинированные (гибридные) системы.

RECOMMENDATIONS FOR THE SELECTION OF EQUIPMENT COMBINED (HYBRID) AUTONOMOUS SYSTEMS ALTERNATIVE POWER

F.N. KUVVATOV, N.KH. ODINAEV, A.R.RASHIDOV, F.KH. KALANDAROV
Institute of Energy Tajikistan

Abstract. Combining different types of renewable energy is very effective, but such systems are technically complex many different elements, the choice of which to the layman is very problematic to facilitate this choice and aims next article. Criteria for evaluating the effectiveness of such systems. Comparative characteristics of wind turbines, solar panels, batteries, inverters, controllers, pros and cons of each option. Recommendations for the use of wind and solar systems.

Keywords: endurance, energy, wind turbine, solar panel, inverter, controller, battery, power, electricity, combined (hybrid) system.

Ҳар рӯз, инсоният бештар дар бораи истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия фикр мекунад. Сабаби ин вазъи ноустувори сиёсии кишварҳои содиркунандаи карбогидрид, хоҳиши ба даст овардани истиклолияти энергетикӣ, афзоиши эҳтиёҷоти энергетикӣ, камшавии захираҳои табиӣ, баста шудани нерӯгоҳҳои атомӣ ва нигарониҳои экологӣ мебошад.

Барои одамони оддӣ, ин ҳама ба хоҳиши оддӣ сарфа кардани пул вобаста аст. Истифодаи як намуди захираҳои барқароршаванда аз ҷиҳати иқтисодӣ ғайриимкон аст, бинобар ин аксар вақт омезиши намудҳои гуногун истифода мешавад. Чунин системаҳо аз ҷиҳати техникӣ мураккаб буда, ҷузъҳои зиёд доранд, ки интихоби онҳо барои ғайримутахассис хеле душвор аст. Ҳадафи мақолаи зерин содда кардани ин интихоб аст. Қисмати асосии чунин системаҳо турбинаи шамолий мебошад (Ҷадвали 1).

Ҷадвали 1 – Муносибати намудҳои гуногуни турбинаҳои бодӣ

Навъи	Афзалиятҳо	Камбудихо
Меҳвари уфуқӣ	Самаранокӣ: тақрибан 45-50%; Чанд дона; Насби осон; Генераторҳои арзон.	Арзиши баланди системаи умумӣ; Ба самти шамоли ниёз дорад; Душворӣ дар гардиши теғҳо.
Меҳвари амудӣ	Набудани самти шамоли; Осон қор қардан. Эътимоднокии паст;	Тархрезии майсаи калон; Тасҳеҳи кунҷи майса нест.
Ротори Савони	Худтанзимкунӣ бо суръати пасти шамоли.	Истеъмоли зиёди мавод; Самаранокии паст - 15%.
Ротори Дарри	Самаранокӣ 35-40%; Нигоҳдории осон.	Худтанзимкунӣ нест.
Ротори Горлов	Муддати хизмати дароз; Самаранокии баланд то 60%.	Мушкилот дар истеҳсоли қорт; Нархи баланд.
Ротори бисёрсоҳавӣ бо пардаи роҳнамо	Самаранокӣ то 50%; Ба суръати пасти шамоли хассос аст.	Арзиши баланд; Истеъмоли баланди металл.

Дастгоҳҳои меҳвари амудӣ беҳтарин тавозуни афзалиятҳо ва нуқсонҳоро пешниҳод мекунад. [1-6]

Унсуре дигари асосии системаи омехта батареяи офтобӣ мебошад; Дар ҷадвали 3 хусусиятҳои асосии панелҳо оварда шудаанд [7]:

Ҷадвали 2 – Намудҳои панелҳои офтобӣ

Навъи панели офтобӣ	Афзалиятҳо:	Камбудихо:
Монокристаллӣ	Самаранокии баланд; Компакт; Муддати хизмати дароз.	Нархи назаррас; Агар як қисми панел сояфкан бошад, тамоми панел қувваи барқро аз даст медиҳад; Истифодаи микроинверторҳо талаб мекунад.
Поликристаллӣ	Арзон; Вобаста ба ҳарорат.	Самаранокии миёна; Майдони калони рӯизаминӣ талаб карда мешавад.
Филми тунук	Камхарҷ; чандирӣ; Талафоти ками гармӣ.	Майдонҳои калони насб; самаранокии паст; Муҳлати хидматрасонии кӯтоҳ.

Ҳуҷайраҳои монокристаллӣ, ки ҳамчун пластина кремнийи ҳашткунҷаи дорои ранги хос истеҳсол мешаванд, самаранокии баландтарин доранд - то 22%.

Панелҳои офтобии поликристаллӣ шакли мураббаъ доранд ва ранги кабуд доранд. Самаранокии пасти онҳо, то 18%, аз он иборат аст, ки онҳо дар истеҳсолот на танҳо кремнийи ибтидоии хеле тозашуда, балки маводи такрорӣ низ истифода мешаванд.

Ба қор бурдани қабатҳои сершумори маводи фотоэлектрикӣ имкон медиҳад, ки ҳуҷайраҳои тунук-плёнка эҷод карда шаванд. Аммо сарфи назар аз азхудкунии нури кремнийи аморфӣ, ки назар ба кремнийи стандартӣ тақрибан 20 баробар зиёд аст, самарани ин навъи батареяи офтобӣ аз 12 фоиз зиёд нест.

Ҳангоми интихоби байни панелҳои монокристаллӣ ва поликристалии як кудрат ва бо фазои кофӣ, тавсия дода мешавад, ки варианти арзонтарро интихоб кунед, ки маъмулан панелҳои поликристаллӣ мебошанд. Аммо, агар нақшаи нуругоҳи электрикии офтобӣ бо фазо маҳдуд бошад, тавсия дода мешавад, ки модулҳои сермаҳсул, ба монанди модулҳои монокристалл истифода шаванд. Истифодаи модулҳои тунук-плёнка арзон харидани кабел, инвертори гарантар ва арзиши сохтори пуштибонӣ ва пӯшидаро талаб мекунад.

Баланд бардоштани самаранокии системаи автономӣ бо истифода аз танҳо як намуди энергияи барқароршаванда аз сабаби тағйирёбии падидаҳои табиӣ ғайриимкон аст. Мувозинати байни энергияи тавлидшуда ва истеъмолшуда амалан имконнопазир аст. Аз сабаби тағйирёбии тавлид, системаҳои мустақили энергетикӣ истифодаи батареяҳои гаранбаҳоро талаб мекунад.

Батареяҳои сурбӣ, ки минбаъд ба категорияҳои зерин тақсим мешаванд, аз ҷиҳати нарх ва сифат бартари бебаҳс доранд:

Батареяҳои автомобилӣ – камқувваттарин, истеҳсол ва нигоҳдории осон, бо давомнокии умри тақрибан 100-150 давраи пуркунии барқ дар 80% иқтидор;

Батареяҳои AGM – батареяҳои мӯҳрдор барои 250-400 давраи разряд бо иқтидори 80% пешбинӣ шудаанд, вале ба пуркунии аз ҳад зиёд ҳассос мебошанд;

Батареяҳои гел - батареяҳои кислотаи мӯҳршуда, тақрибан ба 350-500 давраи разряди 80% тобоваранд, аммо ба иқтидори пуркунии ҷорӣ ҳассос мебошанд;

Батареяҳои зирехпӯш - тақрибан ба 1000-1500 давраҳои разряди 80% тобоваранд ва барои истифода дар системаҳои мустақил беҳтарин мебошанд.

Барои мониторинги динамикии параметрҳои батарея контроллерҳои барқ истифода мешавад (Ҷадвали 3).

Чадвали 3 - Афзалиятҳо ва нуқсонҳои намудҳои гуногуни контроллерҳо

Назоратчӣ	Афзалиятҳо	Камбудихо
ON/OFF	арзон; гайриоддӣ; Дар системаҳои омехта истифода бурдан мумкин аст; Ҳадди ақали гармӣ ҳангоми танзим; Таъмини барқ ҳангоми пур кардани барқ қатъ мешавад	Батареяҳо пурра пур карда наметавонад; Мӯҳлати батареяро кам мекунад; Суръати бузурги ҷараён ҳангоми танзим ба даҳолати баланди электромагнитӣ оварда мерасонад.
PWM (ШИМ)	даҳолати пасти электромагнитӣ; Аз ҳад зиёд гарм шудани батарея ва ҷӯшидани батареяро пешгирӣ мекунад; Самаранокии нисбатан баланд.	Баланд бардоштани гармӣ ҳангоми танзим; Танҳо бо як намуди насл истифода мешавад; Қувваи контроллер ба истеъмоли қувваи барқ қатъиян мувофиқат мекунад; Маҳдудияти қувваи барқ.
MPPT	Шиддатҳои гуногун дар вуруд ва баромади контроллер; Имконияти пайвасти кардани манбаҳои гуногун ба вуруд; Изолятсияи галваникии вуруд ва баромад.	талафоти табдил; Технологияи мураккабтар; Нархи баландтар.

Ҳангоми баррасии намудҳои контроллер маълум шуд, ки модели пешрафтатарин контроллери MPPT мебошад [8].

Инвертер асоси таъминоти мустақили барқ мебошад; сарфаю сариштакорӣ ба интиҳоби дуруст вобаста аст, бинобар ин ба он бо диққати махсус муносибат кардан лозим аст. Дар чадвали 5 хусусиятҳои навҳои гуногун оварда шудаанд:

Чадвали 4 – Хусусиятҳои намудҳои гуногуни инвертер

Навъи инвертор	Афзалиятҳо	Камбудихо
Автономӣ	андоза ва вазни хурд; Камхарҷ; Пуркунии зуд.	Параметрҳои баромади хеле пурғавғо; Эътимоднокии паст; доираи қувваи танг; Зарари эҳтимолии ҷузъҳои электрикӣ.
Дар асоси шабака	Пайвасти бе трансформатор; андоза ва вазни хурд; Ҷараён ва шиддати синусоидалӣ. Комилан мустақил нест;	Синхронизатсияи шабакаро талаб мекунад; Арзиши баланд;
Гибрид	Нархи баланд; Таъмини барқи сефазаӣ мавҷуд аст	ҷараён ва шиддати синусоидалӣ; Амали параллелии барои нигоҳдорӣ ва истеъмол.

Зарур аст, ки қувваи инвертер бо иқтидори максималии сарборӣ бо назардошти ҷараёнҳои ибтидоӣ мутаносиб бошад [9].

ХУЛОСА

Хулоса, метавон гуфт, ки дар шароити Тоҷикистон, агар таъминоти мустиқ ва боэътимоди нерӯи барқ талаб карда шавад, истифодаи системаҳои омехта тавсия дода мешавад, зеро суръати шамоли тобистон нисбатан паст аст, аммо офтоби фаровон ва соатҳои дарози рӯз вучуд дорад. Баръакс, зимистон шамоли саҳт ва нури офтоб камтар дорад [10, 11]. Азбаски тавлиди нерӯи барқ барои системаҳои шамоли ва офтобӣ дар вақтҳои гуногуни рӯз ва сол рух медиҳад, системаи гибриди мутаносибан энергияи бештар истеҳсол мекунад ва вақте ки он воқеан лозим аст. [12]

ЛИТЕРАТУРА

1. Дайчман, Р. А. Возможности современной ветроэнергетики / Р. А. Дайчман // Актуальные вопросы современной науки. – 2015. – № 4(8). – С. 11-14.
2. Дайчман, Р. А. Использование ветроэнергетических установок в Российской Федерации / Р. А. Дайчман // Апробация. – 2015. – № 11(38). – С. 13-15.
3. Дайчман, Р. А. Климатологические характеристики ветровой энергии / Р. А. Дайчман // Научный обозреватель. – 2015. – № 11(59). – С. 43-45.
4. Дайчман, Р. А. Современная ветроэнергетика в Российской Федерации / Р. А. Дайчман // Научная перспектива. – 2015. – № 11(69). – С. 98-99.
5. Дайчман, Р. А. Эффективность выбора современных ветрогенераторов / Р. А. Дайчман // Апробация. – 2015. – № 12(39). – С. 24-27.
6. Дайчман, Р. А. Выбор ветроустановок для систем автономного электроснабжения / Р. А. Дайчман // Молодой ученый. – 2015. – №24. – С. 117-121.
7. Дайчман, Р. А. Анализ солнечных батарей современных производителей / Р. А. Дайчман // Современная наука и практика. – 2015. – № 4(4). – С. 5-11.
8. Абдурахманов, А.Я. Возобновляемые ресурсы в Таджикистане // Вестник Бохтарского государственного университета им. Н. Хусрава, серия естественных наук, № 2/2 (99)-2022.- С. 50-56.
9. Абдурахманов, А.Я. Табдилдиҳии нерӯи офтоби ба электрикӣ [Текст] / А.Я. Абдурахмонов, Б.Т. Абдуллоев, Н.Х.Одинаев Вестник Бохтарского государственного университета им. Н.Хусрава, серия естественных наук, № 2 (152) – 2018. – С.56 – 59.
10. Абдурахмонов, А.Я. Преобразование солнечной энергии в электрическую [Текст] / А.Я.Абдурахмонов, Н.Х. Одинаев, И.Т.Абдуллоев, Б.Т. Абдуллоев // Вестник Таджикского национального университета. -2019. -№1-(42) -С.163 – 168.
11. Абдурахманов, А.Я. Солнечная энергия в институте энергетики Таджикистана [Текст] // А.Я. Абдурахмонов, Б.Т. Абдуллоев, Н.Х. Одинаев // матер. междунар. и форум юнных изобретателей РТ «25-летие образования национальной системы интеллектуальной собственности» -Душанбе, 2018. –С.14 – 18.
12. Возобновляемые ресурсы в Таджикистане / Материалы научно-производственной конференции выставки [Текст]. «Дни возобновляемых источников энергии и энергосбережение в ТГУ имени академика М.С.Осими, 1-2 июня 2021г. Душанбе. -С-27-32
13. Возобновляемые источники энергии в Таджикистане // Материалы 13-ой Международной теплофизической школы “Теплофизика и информационные технологии”//Душанбе-Тамбов, 17-20 октября 2022. Стр 128-133.
14. Твайделл Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии / Пер. с англ. - М.: Энергоатомиздат, 1990 г.-392 с.